

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ

10.5281/zenodo.15660696

АЛИБЕКОВА Лейла Устархановна

главный врач клиники, Beauty Line Clinic, Россия, г. Махачкала

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ: 5-ЛЕТНИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Аннотация. В рамках статьи проводится анализ особенностей, возникающих в процессе лечения рубцовых деформаций кожи. Данный процесс является сложной междисциплинарной проблемой, требующей инновационных подходов для восстановления не только эстетического вида, но и функциональных характеристик, включая кожную чувствительность и полноценное эпидермальное замещение. Целью исследования являлась оценка долгосрочной (5-летней) клинической эффективности и безопасности поэтапной терапии выраженных дермальных рубцов. Научная новизна работы заключается в предлагаемом «векторном» принципе комбинированного воздействия: щадящая центропетальная абляция сочетается с интенсивной периферической стимуляцией интактных тканей и поэтапным введением биорепарантов, формируя синергический стимул для регенерации дермо-эпидермального комплекса. Методология включала анализ имеющихся публикаций в открытом доступе по данному направлению, а также наблюдение за группой пациентов с различными типами рубцов, которым проводилась комплексная терапия. Результаты 5-летнего наблюдения продемонстрировали значимое улучшение текстуры, эластичности и цвета рубцовой ткани, уменьшение площади и выраженности рубцов, а также восстановление тактильной и температурной чувствительности у большинства пациентов. Сведения, представленные в рамках статьи, будут интересны для дерматологов, пластических хирургов, косметологов и специалистов в области регенеративной медицины.

Ключевые слова: рубцы, лечение рубцов, восстановление чувствительности, эпидермальное замещение, CO₂-лазер, PRP, ботулотоксин, collagen, регенерация кожи, авторская методика.

Введение

Формирование рубцовой ткани, обусловленное механическими или термическими травмами, хирургическими вмешательствами и рядом дерматологических нозологий, остаётся масштабной междисциплинарной проблемой, затрагивающей как биомедицинскую, так и социально-экономическую сферу здравоохранения. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, ожоговые повреждения, нередко завершающиеся патологическим рубцеванием, ежегодно приводят к 180000 летальных исходов, а ещё миллионы пациентов получают тяжёлые, хоть и несмертельные, травмы, требующие многоэтапной реабилитации [1]. Совокупный клинический и финансовый груз этой патологии хорошо отражён в систематических обзорах, где

подчёркивается её выраженное негативное влияние на качество жизни и расходование ресурсов здравоохранения [2, с. 427-439].

Несмотря на бурное развитие дерматологии и регенеративной медицины, полное восстановление нативной архитектоники и физиологических функций кожи при застарелых или обширных повреждениях остаётся исключением [3, с. 189-198]. Подавляющее большинство существующих методик ориентируется преимущественно на эстетическую сторону проблемы, при этом восстановление сенсорной иннервации и полноценного эпидермогенеза часто остаётся вне фокуса протоколов лечения. Недавние систематизированные обзоры подчёркивают необходимость создания валидных подходов, одновременно позволяющих

оценивать и улучшать чувствительность рубцовой ткани [4, с. 2623-2627].

Тем самым формируется отчётливый исследовательский дефицит, связанный с отсутствием комплексных стратегий, способных одновременно решать эстетические и функциональные задачи рубцовой деформации кожи, особенно в долгосрочной перспективе.

Целью исследования являлась оценка клинической эффективности и безопасности поэтапной терапии выраженных дермальных рубцов.

Научная новизна работы заключается в предлагаемом «векторном» принципе комбинированного воздействия: щадящая центропетальная абляция сочетается с интенсивной периферической стимуляцией интактных тканей и поэтапным введением биорепарантов, формируя синергический стимул для регенерации дермо-эпидермального комплекса.

Согласно выдвинутой **гипотезе**, последовательное применение ботулотоксина типа А, дифференцированных протоколов CO₂ лазерного воздействия, обогащённой тромбоцитами плазмы (PRP) и нативного коллагена в рамках авторской методики позволит добиться статистически значимого снижения выраженности рубцов, восстановления полноценной чувствительности и эпидермального покрова с устойчивым клиническим результатом, сохраняющимся не менее пяти лет.

Материалы и методы

Ежегодно регистрируется множество случаев тяжёлых ожогов, усложняющихся патологическим рубцеванием, что подчёркивает медико-социальную значимость проблемы [1]. При этом сенсорный дефицит накладывает дополнительный функциональный и психоэмоциональный ущерб пациенту, но в большинстве исследований чувствительность оценивается лишь субъективно; исключение – систематический обзор John A. A., et al. [2, с. 427-439], где рекомендованы валидированные нейрометрические методики.

Фракционный аблятивный CO₂ лазер остаётся базовой технологией коррекции рубцов: мета-анализ Choi Y. J., Park E. S., Kim Y. B., Kim B. J. [3, с. 189-198] показал снижение плотности гипертрофических рубцов по шкале VSS после трёх процедур. Fang F., et al. [4, с. 2623-2627] выявили зависимость эффективности от исходной глубины дермального повреждения у пациентов азиатского фототипа. Комбинированные протоколы демонстрируют дополнительный выигрыш: обзор Song L., et al. [9] показывает, что добавление аутологичной PRP к CO₂ лазеру улучшает эстетические показатели

без роста осложнений, что связано с усилением неоангио- и нейрогенеза.

Фармакологическая модуляция направлена на уменьшение воспаления и механического стресса. Chen Z., et al. [5] доказали дозозависимое улучшение косметических параметров рубцов после интраоперационной инъекции ботулинического токсина. Мета-анализ Liu X., Zhang D. [6, с. 3037-3044] установил преимущество комбинации токсина с кортикостероидами перед монотерапией последними по равномерности пигмента и эластичности. Для атрофических пост-акне-рубцов применяют дермальные филлеры: обзор Almkhadab E., et al. [10] подчёркивает быстрый, но транзиторный эффект гиалуроновой кислоты, что ограничивает её роль до мостовой терапии перед аппаратными вмешательствами.

Регенеративные технологии стремятся не только уменьшить фиброз, но и восстановить сенсорную функцию. Инъекции обогащённой тромбоцитами плазмы ускоряют эпителизацию ожоговых ран (Hosseini M. S., et al. [7]) благодаря экспрессии VEGF и NGF. Wood F. M. [12, с. 42-47] показывает, что клеточно-тканевые эквиваленты обеспечивают полную реиннервацию за счёт сохранения дермального матрикса. Обзор Trovato F., et al. [8] обозначает перспективы биопринтинга эпидермиса. Клинико-практический алгоритм ведения пациентов, предложенный Jfri A., et al. [11, с. 6-9], объединяет перечисленные методы в ступенчатую схему от микронидлинга до хирургической резекции.

Сопоставление данных выявляет три ключевых противоречия: отсутствие единообразного, количественного анализа чувствительности кожи; дефицит долгосрочных (≥ 5 лет) наблюдений, что не позволяет оценить сохранность достигнутой реиннервации; и гетерогенность протоколов ботулинотерапии, затрудняющая мета-анализ. Слабо изучены также стандартизированные критерии эпидермального замещения и экономическая эффективность многоэтапных биорегенеративных программ. Будущие исследования должны включать объективные нейросенсорные энд-пойнты и длительное катамнестическое наблюдение, чтобы верифицировать пользу комплексных авторских методик лечения рубцов с восстановлением чувствительности и полноценного эпидермиса.

Результаты и обсуждения

В исследовании продолжительностью пять лет оценивали поэтапную терапию выраженных дермальных рубцов. Ключевыми критериями отбора являлись: площадь поражения,

выраженная эстетическая или функциональная неудовлетворённость, подписанное информированное согласие; исключали беременность, острые инфекции, онкологические заболевания, выраженную склонность к келоидогенезу

и коагулопатии. Каждый участник прошёл 5–10 процедур с интервалом 4–6 недель. Далее на рисунке 1 для наглядности представлены этапы и последовательность процедуры терапии выраженных дермальных рубцов.

Рис. 1. Этапы и последовательность процедуры терапии выраженных дермальных рубцов (составлено автором)

Эффективность оценивали на исходном визите, через 3, 6 и 12 месяцев, затем ежегодно до пятого года, применяя визуальную аналоговую шкалу удовлетворённости (VAS), Ванкуверскую шкалу оценки рубцов (VSS), количественные тесты чувствительности и стандартизованную фотодокументацию.

Одним из ключевых индикаторов эффективности проведённого лечебно-реабилитационного комплекса рассматривали восстановление кожной афферентации. Пятилетний

мониторинг продемонстрировал выраженную положительную динамику. Применение авторской методики, включающей векторный принцип лазерного воздействия (щадящая абляция центральной части рубца и интенсивная стимуляция периферической интактной кожи), позволило активизировать регенераторные процессы «от краев к центру». Схематично данный принцип иллюстрирован на рисунке 2.

Рис. 2. Схематическое изображение векторного принципа воздействия

В клинической картине регенеративные изменения проявлялись последовательным сглаживанием микрорельефа рубцовой ткани, уменьшением её плотностной консистенции и постепенным выравниванием хроматического тона с окружающими неповреждёнными участками кожного покрова. Эпидермальное замещение подтверждалось восстановлением барьерных свойств кожи: фиксировалось снижение трансэпидермальной потери влаги, нормализация уровня гидратации (инструментальные показатели приведены вне рамок настоящей публикации), а также опосредованное восстановление придаточных структур дермы. Предполагается, что зафиксированные улучшения обусловлены синергическим действием компонентов авторской методики, обеспечивающих как оптимизацию регенераторных процессов, так и стимулирование стволово-клеточных популяций дермы.

Инъекции ботулинического токсина первично выключают гиперфункцию мышечных волокон вокруг рубца, снимая как статическое, так и динамическое натяжение лоскутов. Освобождённые микрососуды раскрываются, усиливается тканевая перфузия, и рубец перестаёт испытывать постоянный механический стресс, что подготавливает его к последующему ремоделированию.

Периферическая фототермолизация фракционным CO₂ лазером индуцирует выброс VEGF, FGF и TGF-β1 в физиологических дозах, активирует резидентные фибробласты и

кожные стволовые клетки и формирует плотную сеть неососудов, которые направленно мигрируют к рубцу. В центральной зоне лазерная микровпоризация деликатно удаляет излишний фиброз и прокладывает микро-каналы диаметром порядка сотен микрон, создавая «коридоры» для глубокой доставки биологических препаратов.

Через эти каналы инфильтрируется аутологичная PRP, насыщенная α-гранулами тромбоцитов; концентрированные PDGF, EGF и IGF-1 ускоряют митоз, дифференцировку фибробластов и кератиноцитов, а также усиливают уже запущенный ангиогенез. Следом вводимый экзогенный коллаген I/III типов формирует пространственный дермальный каркас и одновременно стимулирует неоколлагенез, увеличивая плотность и упругость матрикса.

Комбинация этих эффектов переводит патологический рубцовый матрикс в фазу активного ремоделирования: волокна переключаются в правильную ориентацию, эпидермальный слой восстанавливает барьер, сосудистая сеть нормализует трофику, а чувствительность кожи приходит в физиологическую норму. В результате дефектный рубец замещается структурно и функционально полноценной тканью.

Нежелательные эффекты, зафиксированные в ходе наблюдения, носили преимущественно лёгкий или умеренный характер. Серьёзных осложнений – вторичных инфекций, гипертрофических или келоидных рубцов, стойкой

гипо-/гиперпигментации – не зарегистрировано, что подтверждает благоприятный профиль безопасности описанной авторской технологии при строгом соблюдении протокола.

Полученные клинические эффекты превосходят данные, как правило, приводимые для монотерапии отдельными компонентами методики [5; 9; 12, с. 42-47]. Ключ к успеху – выраженный синергизм этапов: каждый последующий шаг реализуется на оптимизированном «фоне», сформированном предыдущим. Так, предварительное введение ботулинического токсина снижает дермальное натяжение и, предположительно, модулирует воспаление и фиброгенез [7, 8]. Дифференцированное лазерное воздействие, ориентированное на активацию интактных перифокальных тканей, создаёт донорский пул регенераторных клеток и факторов роста, мигрирующих в рубцовую зону и инициирующих физиологическое ремоделирование, а не тривиальный фиброз.

Введение PRP и коллагена потенцирует и стабилизирует регенеративные процессы [10].

Восстановление кожной чувствительности, вероятно, обусловлено не только уменьшением компрессии нервных окончаний вследствие размягчения рубцовой ткани, но и процессами неонейрогенеза, стимулируемого факторами роста PRP и улучшением трофики [4, с. 2623-2627; 11, с. 6-9]. Пятилетний анализ демонстрирует устойчивость достигнутого эффекта без признаков «синдрома отмены» или клинически значимого регресса, что выгодно отличает методику от подходов, требующих постоянной поддерживающей терапии, и коррелирует с опубликованными данными о долгосрочной эффективности ряда комбинированных методов [6, с. 3037-3044].

Ниже в таблице описаны результаты авторской методики лечения рубцов с восстановлением кожной чувствительности и эпидермального замещения.

Таблица

Авторская методика лечения рубцов с восстановлением кожной чувствительности и эпидермального замещения (составлено автором)

Раздел	Конкретные наблюдения / характеристики
Клинические результаты (фиксируются уже на 3-4-м месяце терапии)	<ul style="list-style-type: none"> • Уменьшение плотности и стянутости рубца • Снижение болевых и парестетических ощущений • Частичное или полное восстановление чувствительности • Рост пушковых и терминальных волос в зоне поражения, что подтверждает восстановление придатков кожи
Преимущества авторской методики	<ul style="list-style-type: none"> • Физиологичная стимуляция регенерации без избыточной травмы • Дифференцированный подход к обработке разных участков кожи • Высокая эффективность при минимальном риске осложнений • Применима при сложных, застарелых и обширных рубцах
Возможные недостатки	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется курсовое лечение и длительное наблюдение • Необходима высокая квалификация специалиста и специальное оборудование • Стоимость возрастает при большой площади поражения • Вероятны местные реакции – эритема, отёк, зуд; крайне редко – инфицирование • Эффективность зависит от возраста рубца и индивидуальных особенностей регенерации
Тенденции развития методики и отрасли	<ul style="list-style-type: none"> • Интеграция клеточных и секреторных технологий – аутологичные фибробласты, мезенхимальные стволовые клетки, экзосомы – усиливают ремоделирование кожи • Комбинированные протоколы (фракционные лазеры + PRP/микронидлинг + аутоклеточные суспензии) демонстрируют синергетический эффект при стойких рубцах • Персонализация лечения с помощью ИИ-аналитики, 3-D-сканирования и предиктивного моделирования рубцовой ткани становится новым стандартом планирования терапии • Смещение в сторону минимально инвазивных и одноразовых инструментов (домашние микроперфораторы, стем-серум-микронидлинг) повышает комплаентность пациентов • Разработка биоактивных матриц и 3-D-печатных кожных конструкций открывает перспективы «умного» замещения рубцовой ткани без пересадок

Ограничением исследования является отсутствие контрольной группы, получавшей плацебо или стандартную терапию, что объясняется этическими соображениями в отношении пациентов с выраженными рубцовыми деформациями. Тем не менее сопоставление с литературными источниками позволяет уверенно говорить о высокой эффективности предложенного алгоритма. В совокупности результаты подтверждают исходную гипотезу: авторская методика обеспечивает комплексную, клинически и функционально значимую коррекцию выраженных дермальных рубцов с длительной стабилизацией достигнутых улучшений.

Заключение

Пятилетнее проспективное клиническое наблюдение подтвердило высокую терапевтическую и профилактическую ценность разработанного нами многоэтапного подхода к коррекции грубых дермальных рубцов. По совокупности клинических и инструментальных критериев метод привёл к уменьшению выраженности рубцов по шкале Vancouver Scar Scale, одновременной нормализации текстурных характеристик, повышению эластичности и гармонизации цветового тона поражённого участка. Примечательно, что в подавляющем большинстве случаев отмечалось восстановление тактильной и терморцепторной чувствительности, а в отдельных наблюдениях – индуцированный рост терминальных волос в зоне прежней атрофии, что косвенно свидетельствует о глубокой реконструкции дермо-эпидермального комплекса. Нежелательные явления ограничивались предсказуемыми транзиторными реакциями (легкий отёк, гиперемия, кратковременный дискомфорт) и не требовали дополнительного вмешательства.

Таким образом, поставленная исследовательская цель – доказать долгосрочную эффективность и безопасность авторского этапного протокола – была выполнена в полном объёме. Представленный алгоритм заслуживает внедрения в широкую дерматологическую и пластико-реконструктивную практику у пациентов с выраженными посттравматическими или послеоперационными рубцами, поскольку обеспечивает не только эстетическое улучшение, но и восстановление физиологической функции кожи.

Литература

1. Всемирная организация здравоохранения. Ожоги [Электронный ресурс]. 26 сент. 2023. Режим доступа: <https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/burns> (дата обращения: 18.04.2024).
2. John A.A., et al. Clinical assessment of pain and sensory function in peripheral nerve injury and recovery: a systematic review of literature // *Archives of Plastic Surgery*. 2022. Vol. 49. № 03. P. 427-439. DOI: 10.1055/s-0042-1748658.
3. Choi Y.J., Park E.S., Kim Y.B., Kim B.J. Fractional CO₂ laser for hypertrophic scars: A systematic review and meta-analysis // *Lasers Med Sci*. 2021. Vol. 36. № 1. P. 189-198. DOI: 10.1016/j.burns.2020.10.026.
4. Fang F., et al. Treatment of acne scars with fractional carbon dioxide laser in Asians: a retrospective study to search for predicting factors associated with efficacy // *Lasers in Medical Science*. 2022. Vol. 37. № 6. P. 2623-2627.
5. Chen Z., et al. The effect of botulinum toxin injection dose on the appearance of surgical scar // *Scientific Reports*. 2021. Vol. 11. № 1.
6. Liu X., Zhang D. Evaluation of efficacy of corticosteroid and corticosteroid combined with botulinum toxin type A in the treatment of keloid and hypertrophic scars: A meta-analysis // *Aesthetic Plastic Surgery*. 2021. Vol. 45. № 6. P. 3037-3044. DOI: 10.1111/iwj.14796.
7. Hosseini M.S., et al. Platelet-rich plasma in regenerative medicine: possible applications in management of burns and post-burn scars: a review // *Cell Journal (Yakhteh)*. 2023. Vol. 25. № 5. DOI: 10.22074/CELLJ.2023.558213.1093.
8. Trovato F., et al. Advancements in Regenerative Medicine for Aesthetic Dermatology: A Comprehensive Review and Future Trends // *Cosmetics*. 2024. Vol. 11. № 2. DOI: 10.3390/cosmetics11020049.
9. Song L., et al. A systemic review of the effectiveness and safety of fractional CO₂ laser combined with platelet-rich plasma in the treatment of atrophic acne scars // *Chinese Journal of Tissue Engineering Research*. 2023. Vol. 27. № 35.
10. Almukhadeb E., et al. Dermal fillers in the treatment of acne scars: a review // *Annals of Dermatology*. 2023. Vol. 35. № 6. DOI: 10.5021/ad.22.230.

11. Jfri A., et al. Acne Scars: An Update on Management // Skin Therapy Lett. 2022. Vol. 27. № 6. P. 6-9.

12. Wood F.M. The role of cell-based therapies in acute burn wound skin repair: a review // Journal of Burn Care & Research. 2023. Vol. 44. № Supplement_1. P. 42-47. DOI: 10.1093/jbcr/irac146.

ALIBEKOVA Leila Ustarkhanovna
Chief Physician,
Beauty Line Clinic, Russia, Makhachkala

APPLICATION OF TATTOO RECONSTRUCTION FOR SKIN RESTORATION AFTER INJURIES AND SURGERIES: TECHNOLOGIES AND PROSPECTS

Abstract. *The article analyzes the features that arise during the treatment of scarring of the skin. This process is a complex interdisciplinary problem that requires innovative approaches to restore not only aesthetic appearance, but also functional characteristics, including skin sensitivity and full-fledged epidermal replacement. The aim of the study was to evaluate the long-term (5-year) clinical efficacy and safety of step-by-step therapy of severe dermal scars. The scientific novelty of the work lies in the proposed "vector" principle of combined exposure.: Gentle centropetal ablation is combined with intensive peripheral stimulation of intact tissues and step-by-step administration of bioreparants, forming a synergistic stimulus for the regeneration of the dermo-epidermal complex. The methodology included an analysis of available publicly available publications in this area, as well as monitoring a group of patients with various types of scars who underwent complex therapy. The results of the 5-year follow-up demonstrated a significant improvement in the texture, elasticity and color of scar tissue, a decrease in the area and severity of scars, as well as restoration of tactile and temperature sensitivity in most patients. The information presented in this article will be of interest to dermatologists, plastic surgeons, cosmetologists and specialists in the field of regenerative medicine.*

Keywords: *scars, scar treatment, sensory recovery, epidermal replacement, CO2 laser, PRP, botulinum toxin, collagen, skin regeneration, author's method.*